

05.POLÍTICAS PÚBLICAS, MEIO AMBIENTE E JUSTIÇA⁸

Jonas Rodrigo Gonçalves⁹

Marcus Vinicius Barbosa Siqueira¹⁰

RESUMO

As políticas públicas surgiram no Brasil na primeira metade do século XX e tinham como função a proteção à grande biodiversidade ao qual o país possui. A observação de que um meio ambiente sadio é direito de todos, de acordo com a atual Constituição brasileira, e o cumprimento, bem como a criação de mais leis que protejam o sistema ambiental são hipóteses para a solução do impasse gerado entre ambientalistas e progressistas. Os acidentes – provocados pelo descaso com o meio ambiente e com a população vulnerável que depende dele direta ou indiretamente – constituem objetivos centrais neste artigo. As políticas públicas na área se fazem necessárias, como soluções aos problemas apresentados, tendo em vista que a temática ambiental sempre é atual no sentido de que a todo momento o Brasil e o mundo sofrem com catástrofes ambientais.

PALAVRAS-CHAVE

MEIO AMBIENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. JUSTIÇA. DIREITO.

⁸ Artigo oriundo de pesquisas no grupo de Iniciação Científica da Faculdade CNA em Políticas Públicas Rurais, Agronegócio e Gestão Ambiental, sob a orientação do professor MSc. *Jonas Rodrigo Gonçalves*.

⁹ Mestre em Ciência Política (Políticas Públicas, Direitos Humanos e Cidadania). Especialista em: Letras: Revisão de Texto; Formação em Educação a Distância; Docência no Ensino Superior; Didática no Ensino Superior em EAD. Licenciado em Filosofia e em Letras (Português e Inglês). Escritor, autor de 36 livros didáticos e acadêmicos. Coordenador dos grupos de pesquisa: Direito e Políticas Públicas; Políticas Públicas do Agronegócio e Gestão Ambiental; Português Jurídico; Língua Portuguesa e Carreiras Públicas.

¹⁰ Graduando em *Direito* pela Faculdade Processus (Brasília/DF). Autor do artigo “Políticas Públicas, Meio Ambiente e Justiça e “A Segurança Pública no Brasil”. Participante do grupo de pesquisa *Direito e Políticas Públicas*, da Faculdade Processus, sob coordenação do professor MSc. *Jonas Rodrigo Gonçalves*. Palestrante no Seminário de Pesquisa da Faculdade Processus em 2018.

PUBLIC POLICIES, ENVIRONMENT AND JUSTICE

ABSTRACT

Public policies emerged in Brazil in the first half of the twentieth century and had as their function the protection of the great biodiversity to which the country has. The observation that a healthy environment is the right of all, according to the current Brazilian Constitution, and compliance, as well as the creation of more laws that protect the environmental system are hypotheses for the solution of the impasse between environmentalists and progressives. Accidents caused by disregard for the environment and the vulnerable population that depend on it directly or indirectly are central objectives in this article. The public policies in the area are necessary, as solutions to the presented problems, considering that the environmental theme is always current in the sense that at all times Brazil and the world suffer from environmental catastrophes.

KEY WORDS

ENVIRONMENT. PUBLIC POLICY. JUSTICE. LAW.

INTRODUÇÃO

As políticas públicas ambientais foram adotadas no Brasil para garantir a eficácia da norma jurídica e para que o meio ambiente seja respeitado de ante aos poderes que o exploram. Elas surgiram no Brasil na primeira metade do século XX e tinham como função a proteção à grande biodiversidade ao qual o país possui.

Os poderes econômicos em jogo, na relação entre meio ambiente versus desenvolvimento econômico, trazem problemas a serem observados sobre o não respeito à legislação, em uma relação em que o meio ambiente é o que sofre as consequências dessa batalha. Os problemas ambientais causados pela exploração dos recursos ambientais de forma irresponsável e a não observação de um crescimento sustentável para o país também apontam as autoridades como tendo uma parcela de culpa nesta relação de poderes.

A análise de que um meio ambiente sadio é direito de todos, de acordo com a atual Constituição brasileira, e o cumprimento, bem como a criação de mais leis que protejam o sistema ambiental, são hipóteses para a solução do impasse gerado entre ambientalistas e economistas. A conscientização e a educação, principalmente no período escolar, fazem com que a população possa ter um pensamento crítico sobre as questões que envolvem o assunto, portanto, são, da mesma forma, importantes para que se chegue a uma solução para a questão.

Mostrar problemas ambientais que o Brasil sofre e já sofreu, advindos de acidentes que não foram controlados e que a legislação não supriu à época são objetivos a serem mostrados, constituindo no objetivo deste ensaio acadêmico. O desastre de Mariana, como ficou conhecido o vazamento de dejetos minerais em uma cidade mineira, e o acidente com o Césio 137, agente radioativo que contaminou centenas de pessoas na cidade de Goiânia foram os dois maiores acidentes ambientais ao qual o Brasil já passou. Ambos não foram controlados no período certo e trouxeram grandes problemas à população, de forma direta e indireta, como a perda de vidas, o vasto prejuízo econômico e o dano ao meio ambiente.

A temática ambiental sempre é atual no sentido de que a todo momento o Brasil e o mundo sofrem com catástrofes, acidentes e desastres ambientais. Por isso, se fazem necessárias políticas públicas que atendam as necessidades da população afetada, muitos destes desastres ainda são causados pela própria

interferência humana no ecossistema, e a esses casos, faz-se essencial uma legislação forte, que obrigue a reparação do dano causado à vítima o mais rapidamente possível por parte do agente humano causador do problema.

A metodologia empregada neste artigo científico foi o da análise e pesquisa. A população afetada espera, ainda hoje, por soluções, para isso, se faz necessários estudos técnicos que atendam a esta demanda. A pesquisa e análise destes estudos, portanto, se fazem presentes metodologicamente, de forma compilada, neste ensaio acadêmico.

Assim sendo, as questões ambientais devem ser tratadas em uma tríade: social, econômica e ambiental, para que, desta forma, possa suprir a necessidade de todos que dependam do ecossistema. Por conseguinte, a atenção a legislação ambiental é imprescindível nessa questão, como determinante no cumprimento e na criação das políticas públicas para a área.

POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS

A doutrina brasileira, juntamente com a jurisprudência dos tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, que na ADI-MC 3540/DF reconhece, o direito ao meio ambiente equilibrado e sadio, como um dos direitos fundamentais de terceira dimensão ou geração. Esses direitos são aqueles que se encontram de forma difusa na Carta Constitucional brasileira e advieram da *fraternité* do lema da Revolução Francesa.

A história faz mostrar que o Brasil sempre foi conhecido mundialmente por sua riqueza bioecológica, porém, ao mesmo tempo, sofreu as consequências desta fama. Durante o período da colonização portuguesa, o Brasil sentiu os efeitos da exploração colossal da sua matéria prima que lhe deu o nome, o Pau-Brasil, e com isso, 90% da vegetação original foi dizimada. Mesmo depois de ter sido tão apenado em seu ecossistema, ainda hoje, o país possui a maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica, cujo a biodiversidade é de importância impar para todo o mundo. Com todas essas questões, mostra-se, então, a fundamental relevância do Brasil no assunto e a sua importância na discussão de políticas de proteção a toda essa biodiversidade e a população envolvida no tema.

O direito ao meio ambiente, então, se mostra necessário para a vida saudável de uma sociedade, o que é muito importante na qualidade de vida e no âmbito dos Direitos Humanos, onde o meio ambiente já encontra proteção no campo internacional pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e por organismos sem fins lucrativos por todo o mundo. Com isso, a Constituição brasileira se mostra uma grande defensora desse direito, assim como de vários outros, que são colocados como fundamentais, quando se vê a necessidade dele para a saúde da população.

O Brasil possui inegável apressamento aos direitos colocados de forma normativa, porém não tanto no seu cumprimento. A legislação ambiental é bastante significativa e uma das mais completas do mundo, com a Lei de crimes ambientais: 9.605/1998 e o Código Florestal, lei nº 12.651/2012, que protege as reservas florestais nacionais e as nascentes de rios que possuem um papel fundamental na geração de energia hidroelétrica e no abastecimento populacional, fora as leis de caráter estaduais quem têm a mesma função na proteção às diversidades ambientais locais. Como aduz a Constituição Federal de 1988, assim, o Direito ambiental brasileiro surge como um marco, possibilitando um “biocrescimento” e a defesa da biodiversidade brasileira.

Para que haja uma integração com conhecimentos de outras áreas, o Direito ambiental possui algumas especificidades no contexto da ciência jurídica para que possa se fixar. O ordenamento pátrio põe conceitos a serem observados para que possam ter resultados na prática, como, por exemplo, de áreas de preservação, dano ambiental, poluição, biomas, bacia hidrográfica, impactos ambientais, reciclagem, mudanças climáticas, termos esses que são tratados na legislação ambiental e que vinculam o poder público a observá-los e protegê-los.

Entretanto, tendo em vista o progresso econômico e os crescimentos individuais, não se observando a coletividade e os benefícios que um ecossistema equilibrado e sadio trazem para a sociedade, empresas exploradoras de recursos naturais fazem, muitas vezes sem observar a legislação ambiental, grandes empreitadas em busca da matéria prima a todo custo, o que, não raro, produz grandes acidentes ecossistêmicos, não só no Brasil como em todas as partes do mundo.

Sobre o Brasil, o maior acidente ambiental, de acordo com especialistas, foi registrado em 2015 na cidade mineira de Mariana, onde uma barragem que era

responsável por conter os dejetos químico-minerais de uma empresa mineradora se rompeu, causando uma enorme perda de vidas e materiais. Uma onda de lama contaminada com metais pesados invadiu o distrito de Bento Rodrigues, um povoado próximo à cidade, foi o que mais sofreu com o problema por que era o mais próximo da barragem que se rompeu. A tragédia tirou 19 vidas e trouxe enormes problemas socioambientais pois contaminou um importante rio que ainda passa pelos estados da Bahia e do Espírito Santo, tirando o modo de subsistência de milhares de famílias ao longo do trajeto em que a lama passou, contaminando solo e água. Grande parte das famílias ainda não recebeu indenizações e, agora, ficam sem o seu sustento e sem um local para morarem. Os Estados afetados, juntamente com a União, também não conseguem o ressarcimento das indenizações e não pressionam de forma eficaz a mineradora, de forma a cumprir com as suas obrigações.

A questão vai além, se tornando um grande problema social e econômico, quando se sabe que grande parte da população local trabalha para a mineradora e, em caso de grandes prejuízos a ela, poderá se retirar do local, ou até mesmo fechar, se for impedida pelo Governo do Estado a continuar minerando, deixando ainda vários desempregados, fazendo assim uma “chantagem econômica” contra o poder público para que não aplique as multas e os ressarcimentos ao qual a empresa deve pagar. A mineradora Samarco, produtora do desastre, sofre com mais de 50 mil ações que tramitam em várias comarcas da Justiça no estado de Minas Gerais. Conta ainda com 36 multas levadas pela Secretaria de Meio Ambiente do estado. No orbita federal, as multas aplicadas pelo IBAMA somam mais de 340 milhões de reais. De todos esses valores, a empresa de mineração começou a pagar apenas uma das multas aplicadas, pelo governo estadual de Minas, no valor de 127 milhões de reais, ao qual parcelou em 60 vezes. As outras aguardam o processo de recurso, ao qual a mineradora entrou.

Este é um grande exemplo da falta de planejamento e de consciência que algumas empresas privadas, no descuido ao meio ambiente, possuem. Cabe então à Justiça, juntamente com o Ministério Público, garantir o direito da coletividade das famílias afetadas. A discussão sobre a linha que separa o progresso econômico do cuidado ao meio ambiente também deve ser observada.

O risco da exploração mineral em regiões de moradias é muito grande, como se viu no caso do desastre de Mariana, para isso, então, se fazem necessárias leis

de proteção, segurança e fiscalização mais efetivas que possam garantir a probabilidade mínima de acidentes desse porte, porém, se ele ocorrer, haverá um sistema para proteger e avisar o mais rapidamente possível a população a ser afetada, o que não ocorreu em Bento Rodrigues, onde quem avisou à população foram os próprios funcionários da mineradora, de forma improvisada e às pressas, o que não evitou a morte das 19 pessoas e os enormes estragos causados.

Ao todo, 4.238 pessoas foram atingidas diretamente pelo rompimento da barragem de dejetos, entre os mortos, desaparecidos, feridos, desabrigados e desalojados. Os prejuízos econômicos na região de Mariana chegam a quase 14 milhões de reais nas esferas pública e privada, segundo o governo de Minas Gerais. Ainda segundo o governo estadual, em escala macro regional, contando com as outras cidades afetadas e o prejuízo advindo da destruição da forma de sustento da população afetada pelo desastre, os prejuízos econômicos somam mais de 140 milhões de reais nas esferas pública e privada. Todo o ecossistema da região sofreu danos na fauna e na flora, que, se não forem reparados rapidamente, a região poderá nunca se recuperar. O motivo pelo qual este é considerado o maior acidente ambiental no Brasil não é pelo motivo da quantidade de vítimas fatais, mas sim pela quantidade de vítimas que sofreram direta ou indiretamente com o rompimento da barragem, entre desalojados, desabrigados, a retirada do meio de sobrevivência daquela população afetada e, ainda, problemas no abastecimento de água, devido à poluição no rio, em cidades de grande porte no Estado de Minas Gerais e no Espírito Santo.

Na solução do problema, esperam-se, por parte da mineradora que foi a causadora do problema, devido a sua negligência em não prever o problema e não ter um plano eficaz de contingenciamento da situação, após o ocorrido, políticas públicas, voltadas ao investimento em estudos básicos aplicados, em toda a região afetada, reparação pecuniária da população afetada, bem como da sua moradia e da sua forma de prover o sustento, ações de minimização dos impactos causados ao longo dos vários anos necessários para a resolução do problema que causou impactos enormes. É necessário, ainda, que se faça um estudo técnico do quadro mais detalhado e completo dos reais impactos ambientais relacionados ao acidente. Com esse estudo, é possível que ações mais diretas, exatas e bem sucedidas sejam realizadas em prol da população necessitada, para a reparação e conservação dos vários ecossistemas impactados. Com essas ações, o impacto causado poderia ser

revertido e que, como conscientização, novos acidentes dessa magnitude não possam acontecer.

Outros acidentes ambientais também causaram grande repercussão no cenário nacional e internacional, como o acidente com o Césio 137 em Goiânia - GO, em que catadores de lixo abriram uma máquina hospitalar descartada de forma errônea em um lixão comum, desencadeando um acidente radioativo. A população foi gravemente afetada pois foram registradas 80 vítimas fatais e, as que sobreviveram, sofrem, mais de 30 anos depois, com os sintomas de doenças como o câncer, que estão diretamente relacionadas com o vazamento da radiação e a exposição que a população teve ao agente químico sem qualquer proteção. Hoje, a população afetada recebe alguma ajuda graças as associações criadas para esse fim, cerca de 975 pessoas são monitoradas devido ao acidente. A segurança sobre produtos hospitalares aumentou, a legislação que trata sobre substâncias radioativas ficou mais severa, porém, é necessário que haja uma fiscalização bastante eficiente para que acontecimentos como este não se repitam.

Outro exemplo do progresso econômico sem a observação de um crescimento sustentável é o uso dos agrotóxicos no Brasil, o que causa graves problemas à saúde. Como uma proposta que tramita no Congresso Nacional - PL 6299/2002 - que tem, entre outras medidas, tirar a competência dos órgãos de vigilância sanitária e de saúde a fiscalização dos agrotóxicos, e a abolição do termo nos expedientes oficiais para o termo “fitossanitários”, o que, obviamente, não seria um termo claro ao consumidor, que não estaria conhecendo os reais riscos do alimento que contiver o produto.

Na atualidade, com a crise financeira ao qual o país atravessa, órgãos como o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) são os mais afetados para a sua fiscalização efetiva e para que afrouxe algumas regras para a facilitação da instalação de fábricas sem as devidas autorizações ambientais, para que haja uma “desburocratização e geração de empregos”. Porém, o meio ambiente é o grande afetado e é necessário que se atente que um ecossistema desequilibrado é danoso a uma sociedade, nem mesmo a grande geração de empregos poderá resolver o problema que poderá desencadear graves problemas à saúde e a própria economia em um cenário a longo prazo, pois, com o esgotamento dos recursos ambientais, os preços de produtos que utilizam a determinada matéria prima subirão, e problemas como o aquecimento global fazem com que se repense a

forma de se fazer economia baseada no consumo exacerbado da matéria finita. É necessário que se invista em tecnologia para a criação de um crescimento mais sustentável e renovável, pois todos são os contribuídos com essa política.

A crise civilizatória de dupla ordem, cultural e social, possibilita que a educação ambiental surja como estratégia para o seu combate. As mudanças culturais e sociais colocam a deflagração da perspectiva crítica e emancipatória dos processos sociais que estão dialeticamente não dissociados. A conexão entre Estado e comunidade possibilita um processo de transformação negativa do status quo das corporações que não observam as leis ambientais e que não se interessam na sua preservação.

Existe um paradoxo vivido pelas Nações, em se tratando da questão ambiental. O conceito de Estado mínimo, regulação mínima, trazido pela doutrina neoliberal, nas décadas de 1970 e 1980, se opôs a crescente complexidade das sociedades modernas, principalmente em Estados subdesenvolvidos, em que o país precisa intervir em algumas questões para garantir a equidade entre os seus cidadãos e isso se reflete diretamente na questão ambiental, em que esse progresso econômico desejado inclusive pelo Estado, encontra muitas vezes no meio ambiente um entrave para a sua conquista, o que, por vezes, não é correto, pois como já foi colocado, o investimento em tecnologia e educação fazem um crescimento mais duradouro e renovável, dado que é baseado na perspectiva da restauração da matéria, sem o perigo de que a ela cesse, causando uma quebra em todo o mercado produtivo.

Por isso, a educação ambiental, construída como política pública implementada pelos órgãos do governo para tal, é de indispensável importância. No campo ambiental, há a necessidade de intervenções diretas da legislação no Estado mínimo, para a regulamentação e defesa do ecossistema na definição de política pública. A contribuição do processo dialético Estado-sociedade civil que vem da educação ambiental, fortalece a articulação dos diferentes atores sociais, formando educadores socioambientais e capazes de desempenhar a gestão do território sustentável. As demandas surgidas do conjunto articulado de instituições atuantes na educação ambiental implicarão em uma crescente capacidade do Estado às políticas públicas ambientais.

O elemento chave para se compreender as características, os limites e as mudanças da modernidade são a multiplicação dos riscos ambientais e tecnológicos.

Os agravos socioambientais são diretamente afetados pela complexidade das transformações da sociedade. As práticas sociais explicitam os limites e as consequências dos riscos contemporâneos, trazendo o elemento da “reflexividade”. Torna-se crescente reflexiva a sociedade produtora de riscos, significando que ela se torne um assunto e um problema para ela própria. Um conjunto de atores envolvidos, do universo educativo, é envolvido, em um cenário de degradação permanente do meio ambiente e do seu ecossistema. A qualificação ambiental dada ao aluno para que ele possa ter um pensamento crítico frente à crise socioambiental, tendo como horizonte a mudança de hábitos e práticas sociais para a formação de uma cidadania ambiental que o estimule para o tema da sustentabilidade.

Desenvolvimento econômico e conservação do meio ambiente ainda geram inquietação no cenário mundial, colocando o ambiente como vulnerável na relação, tendo em vista o poder econômico em jogo. O conceito de desenvolvimento sustentável, atualmente, mostra o tratamento dado a natureza como um recurso a ser destinado à produção do mercado, cujo acesso é restrito àquele que possui o controle dos bens de produção. A desigualdade, portanto, é gerada a partir da distribuição e do acesso a esses recursos, gerando pobreza e falta de identidade cidadã.

O segredo para o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção ao meio ambiente é a tecnologia. O uso, aprimoramento e o estudo na área trazem grandes avanços quanto a utilização de energias renováveis, a produção de mais alimentos em regiões menores, sem a necessidade do desmatamento de outras, e a proteção à população, que fica a mercê dos interesses políticos em uma determinada área. O Brasil já preza pela sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, aproximando o meio ambiente do desenvolvimento econômico e da qualidade de vida, visto que é um dos países mais ricos do mundo em biodiversidade, o que possibilita, por exemplo, o avanço econômico a partir da utilização consciente e baseada no uso da tecnologia.

A Política Nacional de Educação Ambiental é um exemplo de política pública voltada a conservação ambiental, tomada pelo governo pela Lei nº 9.795/1999 (PNEA), que define diretrizes e medidas a serem tomadas na proteção ao meio ambiente para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos e não humanos, como trata a lei.

A PNEA apoderou-se dessa concepção de educação ambiental baseada no crescimento sustentável, quando no seu artigo primeiro define, também, a educação ambiental como pilar para preservação ambiental e qualidade de vida da coletividade, construindo valores sociais para o usufruto do meio ambiente sadio ao qual todos têm direito. Após a criação da PNEA foi criado no Ministério da Educação a Coordenação Geral de Educação Ambiental e no Ministério do Meio Ambiente, a Diretoria de Educação Ambiental, instâncias essas sendo responsáveis pela execução do Programa Nacional de Educação Ambiental. Por conseguinte, a educação ambiental surge, também, como uma política pública viável a ser tomada pelo poder público, para a fiscalização, execução e solução de problemas e atender as questões ambientais. A educação ambiental se insere, ainda, no âmbito quantitativo dado ao Ministério da Educação que tem como estratégia a melhoria da educação pública e qualitativa, onde no Ministério do Meio Ambiente a função é de fiscalizar de forma eficaz as questões ambientais.

O estímulo a uma reflexão sobre a diversidade e a construção de sentidos em torno das relações ambiente-desenvolvimento traz a necessidade de uma crescente internalização da problemática ambiental, e da dicotomia a ser enfrentada e regulada pelo Estado entre esses dois termos. Um estimulante espaço é aberto nas diversas possibilidades da educação ambiental, para se repensar as práticas sociais e o papel dos profissionais da educação em mediar e transmitir um conhecimento indispensável para que o aluno e futuro adulto cidadão possa ter a capacidade crítica sobre o meio em que vive e de defender os seus direitos e da responsabilidade de cada um em proteger o meio em que se vive para que as futuras gerações também possam ter a oportunidade de usufruírem uma qualidade de vida digna advinda de um meio ambiente sadio e equilibrado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As políticas públicas ambientais buscam a melhoria da qualidade de vida da população e a proteção ao meio em que há vida para que as futuras gerações também possam ter a oportunidade de usufruir dos mesmos direitos aos quais as gerações atuais têm. Este artigo procurou demonstrar essa importância do meio ambiente através de um estudo sobre as causas para o desrespeito à legislação

ambiental vigente e possíveis soluções e políticas a serem adotadas para que se faça cumprir o artigo 225 da Carta Maior, bem como outros dispositivos legais da própria Constituição Federal e da legislação infraconstitucional.

Este ensaio acadêmico procurou abordar os problemas dos desastres ecológicos ocorridos devido a negligência de partes do setor privado responsáveis pelo cuidado ao meio, e principalmente do poder público, que é o encarregado máximo pela fiscalização, conscientização e promoção da educação ambiental no país, para que os acidentes ambientais não possam ocorrer, mas se vierem, possa se ter uma resposta imediata por parte de todos os envolvidos de forma rápida e eficazmente. Neste aspecto, foram tratados os acidentes de Mariana, Minas Gerais, e com o Césio 137 em Goiânia.

Os poderes econômicos em jogo são, sem dúvidas, uma hipótese relevante na busca de culpados para o descaso ambiental. A eterna batalha entre quem busca o desenvolvimento irresponsável, e quem busca a proteção ao meio ambiente como forma de garantir mais vida à população traz grandes desavenças no cenário de debates. Neste sentido, é necessário que se observe o artigo 170, inciso VI da Constituição Federal, que trata da imprescindibilidade da observação do meio ambiente na busca pelo crescimento econômico, gerando assim um crescimento sustentável.

Portanto, mostrar os impactos causados no ecossistema e a população afetada de diversas formas quando há tragédias de âmbito ambiental, constituem objetivos a serem observados neste artigo científico.

Mostrou-se, por conseguinte, a falha do poder público em auxiliar as pessoas que tenham sofrido com algum tipo de acontecimento danoso ao meio ambiente e que, com isso, tenha sido afetada. O resultado alcançado mostra que o Brasil possui uma legislação rica no assunto, mas não eficaz, e para isso, faz-se necessário a participação de todos para a construção de um ecossistema mais saudável.

REFERÊNCIAS

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. *Manual de Direitos Humanos*. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014.

Pinto-Coelho, Ricardo Motta. Havens, Karl. *Gestão de recursos hídricos em tempos de crise*. 1ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

CANOTILHO, J. J. Gomes. MENDES, Gilmar F. SARLET, Ingo W. *Comentários à Constituição do Brasil*. 1ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

SORRENTINO, Marcos; TRAJBER, Rachel. Mendonça, Patrícia. Educação ambiental como política pública. *Educação e Pesquisa*. São Paulo: SciELO Brasil, v. 31, n. 2, p. 285-299, 2005.

JACOBI, Pedro Roberto. Educação Ambiental: o desafio da construção de um pensamento crítico, complexo e reflexivo. *Educação e Pesquisa*. São Paulo: SciELO Brasil, v. 31, n. 2, p. 233-250, 2005.

JACOBI, Pedro Roberto. Educação ambiental, Cidadania e Sustentabilidade. *Cadernos de Pesquisa*. São Paulo: SciELO Brasil, n. 118, p. 189-205, 2003.

FREIRIA, Costa Rafael. Direito, Gestão e Políticas Públicas Ambientais. *UNICAMP*. Campinas: v.1, n. 1, p. 1-10. 2011.

AGRO EM QUESTÃO

Revista de Iniciação Científica da Faculdade CNA

**AGRO EM QUESTÃO: REVISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
FACULDADE CNA**

ANO II (2018), Vol.II, nº 3 – ISSN 2594-5866

(PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018)

**BRASÍLIA-DF
JUNHO DE 2018**

Faculdade CNA

Diretor Geral:
Daniel Klüppel Carrara

Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão de Agronegócio:
Professora Sofia Mitsuyo Taguchi da Cunha

Coordenadora da Educação a Distância:
Professora Dyovanna de Polo de Souza Pinto

Coordenador de Políticas Editoriais:
Professor Jonas Rodrigo Gonçalves

Projeto Gráfico da Capa:
Assessoria de Comunicação – Instituto CNA

Revisão Ortográfica e diagramação: *Jonas Rodrigo Gonçalves*

Conselho Editorial:
Alan Fabricio Mailinski,
Joaci Franklin de Medeiros,
Jonas Rodrigo Gonçalves,
Laura de Souza Frade,
Paulo André Camuri.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

AGRO EM QUESTÃO: Revista de Iniciação Científica da Faculdade CNA

Faculdade CNA – ano II, vol.II, n. 3 (jan./jun.)-. Brasília-DF:

ICNA, 2018.

Semestral.
ISSN : **2594-5866**

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total, sem o consentimento expresso dos editores. As opiniões emitidas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores, e estas não refletem, necessariamente, o posicionamento desta IES, dos órgãos desta publicação, de seu organizador ou de seu editor.

Sumário

- 01.Atribuição de valor à Agricultura Familiar [Jonas Rodrigo Gonçalves; Caroline Pereira Gurgel]05-32
02. Técnicas de Síntese e de Resumo aplicadas a artigo sobre a Agricultura Familiar [Jonas Rodrigo Gonçalves et al] 33-46
- 03.Geomarketing e indicações geográficas [Alessandro Aveni; Elaine Silva Gonçalves] 47-62
- 04.Estudo de caso: análise de indicadores de desempenho e econômicos da bovinocultura de leite em uma propriedade no município de Peritiba-SC, de agosto de 2015 até julho de 2017 [Paulo André Camuri; Gustavo Bastos Soares; Leilane Lopes Ribeiro Oliveira; Thaís Gomes Carrazza] 63-87
- 05.Políticas públicas, meio ambiente e justiça [Jonas Rodrigo Gonçalves; Marcus Vinicius Barbosa Siqueira] 88-100
- 06.O ingresso da Caixa Econômica Federal no mercado de crédito agrícola - uma análise da evolução das contratações no período agrícola 2012 a 2017 [Éverton Ibarгойen Ribeiro; Henrique Almeida Miranda; Alexandre Ricardo Tozetto] ...101-123
- 07.Soja brasileira no mercado chinês [Jonas Rodrigo Gonçalves; Jéferson Sousa Velozo; Werison Ribeiro de Machado] 124-137
- 08.Papel das políticas públicas de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono para redução dos Gases de Efeito Estufa (GEE) [Thiago Masson; Camila Silva de Queiroz; Joana Maria Fernandes Vieira; Pablo de Deus Ulisses] 138-159
- 09.As desigualdades enfrentadas no meio rural [Jonas Rodrigo Gonçalves; Caroline Pereira Gurgel] 160-173
- 10.Agricultura de Precisão: Ferramentas Utilizadas no Campo [Dyovanna Depolo de Souza Pinto; Gabriela Sousa de Oliveira; Nayara da Silva Dias] 174-195
- 11.Características e modificações iniciais do Pronaf [Jonas Rodrigo Gonçalves; Selton Lucas Barbosa Gonçalves] 196-209